

TILIMIZ QAY YO‘SINDA BOYIMOQDA?

Abduvohidova Farangiz Vahob qizi

SHarof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek tilining qanday qilib boyib borayotganligi haqida ma’lumot beriladi. O‘zbek tilining izohli lug‘ati tarixiga ham to‘xtalganmiz. Tilimiz juda beqiyos til ekanligiga ushbu maqolani o‘qish orqali yanada amin bo‘lasiz. Tilimiz rivojlanishida chet tillarning xizmati hamda qo‘shimchalarning o‘rni qanday muhim ekanligiga ishonchingiz komil bo‘ladi.

Kalit so‘z: Lug‘at, izoh, til, so‘z, qatlam, fors, yunon, arab, turkey so‘z.

O‘zbek tili qadimiy tarixga ega tillardan biri hisoblanadi. O‘zbek tili bu darajaga yetgunga qadar ancha bosqichlarni, davrlarni boshidan o‘tkazdi. Bu davrda leksemalar soni jihatidan ko‘paydi, ba’zi so‘zlar chet tillaridan kirib keldi. Shu chet tilidan kirib kelgan so‘zlarga ham o‘zbekcha qo‘shimchalar qo‘shilishi natijasida o‘zbekcha so‘zlar qatlami yanada boyidi.

O‘zbek tili lug‘at tarkibida yuz bergan jiddiy o‘zgarishlar munosabati bilan davr talabiga javob beradigan izohli lug‘at yaratish zaruriyati tug‘ildi hamda Akademik olimimiz A.Hojiyev rahbarligida O‘zR FA o‘zbek tili, adabiyoti va folklori institutining (oldingi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti) bir guruh lug‘atshunoslari tomonidan 5 jildli “ O‘zbek tilining izohli lug‘ati “ yaratildi va chop etildi. Ushbu manbada 80 mingga yaqin o‘zbek adabiy tilida keng iste’molda bo‘lgan so‘z va so‘z birikmalari, fan, san’at, madaniyat va texnika sohalariga oid terminlar, tarixiy atamalar va shevada qo‘llaniladigan so‘zlar jamlangandir.

2020-yilda ushbu izohli lug‘at, mutaxassislar va keng o‘quvchilar ommasining talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib, O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti bo‘lim boshlig‘i f.f.n Abduvahob Madvaliyev tahriri ostida tuzatildi va 3 ming nusxada qayta nashr qilinib, keng ommaga taqdim etildi.

Shu lug‘atning 1-jildida A va F harflari haqida so‘z boradi. “A” harfi haqidagi ma’lumotlarga e’tiborimizni qaratsak, bu harfdagi jami 1535 ta so‘z mavjud.

O‘zbekcha so‘zlar	956 ta
Boshqa tillar	308 ta
Arab tilidan	198 ta
Fors tilidan	59 ta
Ingliz tilidan	9 ta
Rus tilidan	5 ta

Bu 1535 ta so‘zni 100% deb oladigan bo‘lsak, so‘zlarni foizda ifodalaymiz.

O‘zbekcha so‘zlar	62,2%
Boshqa tillardan kirgan so‘zlar	20,08%
Arabcha so‘zlar	12,8%
Fors-tojikcha so‘zlar	3,8%
Inglizcha so‘zlar	0,5%
Ruscha so‘zlar	0,3%

Boshqa tillardan kirib kelgan so‘zlarning o‘zining ichida yana guruhlariga ajratishimiz mumkin. Boshqa tillardan kirgan so‘zlar 308 ta – 20,08% bo‘ladi.

Yunoncha	113 ta – 7,4%
Lotincha	113 ta – 7,4%
Fransuzcha	41 ta – 2,7%
Italyanacha	7 ta – 0,5%
Femischa	10 ta – 0,7%
Gollandcha	2 ta – 0,13%
Mo‘g‘ilcha	1 ta – 0,7%
Qo‘shimcha orqali yasalgan so‘zlar	31 ta – 2,01%

Qarang, bizning ona tilimiz naqadar boy va go‘zal til bo‘lmasa.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

- 1) O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Moskva: ”Rus tili” nashriyoti, 1981.

- 2) O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006-2008.
- 3) O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-mabaa ijodiy uyi, 2022.
- 4) uz.m.wikipedia.org.
- 5) www.ziyouz.com.